

УДК 336.6

ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИОННОГО И ФИНАНСОВОГО ЦИКЛОВ**ESTIMATION OF DURATION OPERATION AND FINANCIAL CYCLES**©**Сулейманова А. Л.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, suleymanova_arzi@mail.ru*©**Suleymanova A.***Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, suleymanova_arzi@mail.ru*©**Блажевич О. Г.***канд. экон. наук
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, blolge@rambler.ru*©**Blazhevich O.***Ph.D., Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, blolge@rambler.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели эффективности управления оборотными активами. Приведена характеристика каждого показателя и представлена формула его расчета. Проведен анализ продолжительности операционного и финансового циклов ПАО «Нижнекамскшина», сделаны соответствующие выводы по полученным результатам и разработаны предложения по повышению эффективности управления оборотными активами ПАО «Нижнекамскшина».

Abstract. In the article, the basic indexes of management efficiency are considered circulating assets. Description over of every index is brought and the formula of his calculation is presented. The analysis of duration has conducted the operation and financial cycles of JSC “Nizhnekamskshina”, corresponding conclusions are done on the got results and worked out a suggestion on the increase of efficiency of management by the circulating assets of JSC “Nizhnekamskshina”.

Ключевые слова: оборотные активы, производственный период, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, оборачиваемость запасов, продолжительность оборачиваемости запасов, продолжительность оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, деловая активность, операционный цикл, финансовый цикл.

Keywords: circulating assets, productive period, account receivable, account payable, turnover of supplies, duration of turnover of supplies, duration of turnover of debtor and creditor debt, business activity, operating cycle, financial cycle.

В системе управления оборотными активами кроме планирования, нормирования и учета также особое место занимает анализ их состава, динамики, продолжительности операционного и финансового циклов. В результате проведения такого анализа можно выявить возможные пути улучшения использования оборотных средств, обеспечения непрерывности производственного процесса, сокращения длительности операционного и финансового циклов.

Вопросы управления оборотными активами рассматривались учеными множество раз. Это объясняется тем, что в процессе деятельности предприятия оборотным активам отводится

одно из главных мест. Среди ученых, которые рассматривали данный аспект, следует отметить работы Ю. Н. Воробьева [1], Д. Д. Буркальцевой [2], О. А. Украинской [3], В. В. Шальневой [4], В. А. Янковской [5] и др.

Цель статьи — проанализировать состояние оборотных активов и эффективность управления ими ПАО «Нижекамскшина» на основе расчета продолжительности операционного и финансового циклов. Разработать комплекс мер по совершенствованию управления оборотными активами исследуемого предприятия.

Эффективность деятельности предприятий и их финансовая устойчивость во многом зависят от обеспеченности оборотными активами, их структуры и уровня использования.

Оборотными активами являются наиболее подвижные активы предприятия, представляющие собой денежные средства, или активы, которые могут быть обращены в них в течение одного операционного цикла. Финансовое состояние организации непосредственно зависит от того насколько быстро средства, которые вложены в оборотные активы, превращаются в реальные деньги. Эти средства являются гарантом ликвидности предприятия и формируют основную часть себестоимости продукции. Основной задачей средств, авансированных в оборотные активы, является обеспечение ритмичного и непрерывного производственного процесса. К неэффективному использованию оборотных средств приводит излишнее отвлечение средств в готовую продукцию, незавершенное производство или же в производственные запасы. Негативно влияет на эффективность управления оборотными активами рост неплатежей, который ведет к росту дебиторской задолженности [6].

Оборотные активы непрерывно совершают кругооборот в процессе финансово-хозяйственной деятельности, изменяют свою форму с денежной на товарную и наоборот. Данный кругооборот отображен на Рисунок 1.

Источник: составлено автором на основании [7].

Рисунок 1. Кругооборот оборотных средств предприятия.

Одним из основных показателей эффективности управления оборотными активами является продолжительность операционного и финансового циклов [8].

Операционный цикл представляет собой период полного оборота всей суммы оборотных активов (от закупки сырья до оплаты готовой продукции). Продукция каждой промышленной организации проходит через данный цикл, в течение которого закупается материально-производственные запасы, производится и реализуется готовая продукция и погашается дебиторская задолженность клиентами [9]. В структуре операционного цикла можно выделить следующие периоды:

1. Производственный период — цикл оборота материально-производственных запасов, период времени, необходимый для перевода запасов из формы сырья в готовую продукцию, предназначенную для реализации.

2. Период оборота кредиторской задолженности, представляющий собой отрезок времени с момента закупки материально-производственных запасов организацией до момента оплаты счетов кредиторов.

3. Период оборота дебиторской задолженности, представляющий собой время, необходимое для погашения клиентами дебиторской задолженности, которая возникла вследствие осуществления продаж готовой продукции в кредит.

4. Финансовый цикл, который определяется на основе вышерассмотренных периодов и представляет собой разрыв между сроком платежа по своим обязательствам перед поставщиками и возвратом денег от дебиторов.

Структура операционного цикла изображена на Рисунок 2.

Источник: составлено авторами на основании [10, 11].

Рисунок 2. Структура операционного цикла.

Предприятие эффективно использует свои оборотные активы, если время их прохождения каждой из стадии операционного цикла минимально.

Операционный цикл определяется по следующей формуле:

$$ОЦ = ПОз + ПОдз,$$

где ПОз — период оборачиваемости запасов (дни); ПОдз — период оборачиваемости дебиторской задолженности (дни).

Период оборачиваемости запасов включает в себя:

–период оборачиваемости запасов сырья и материалов — время, в течение которого сырье и материалы находятся на складах субъекта хозяйствования перед отправкой в производство.

–период оборачиваемости запасов готовой продукции — время, в течение которого продукция находится на складе перед ее реализацией.

Период оборачиваемости запасов определяется по формуле:

$$ПОЗ = \frac{365 \text{ дней}}{\text{оборачиваемость запасов}}$$

$$\text{Оборачиваемость запасов} = \frac{\text{себестоимость реализованной продукции}}{\text{стоимость производственных запасов}} + \frac{\text{выручка от реализации продукции}}{\text{стоимость готовой продукции}}$$

Период оборачиваемости дебиторской задолженности, который характеризует время между реализацией готовой продукции и поступлением денежных средств за эту продукцию, находится по формуле:

$$ПОдз = \frac{365 \text{ дней}}{\text{оборачиваемость дебиторской задолженности}}$$

$$\text{Оборачиваемость дебиторской задолженности} = \frac{\text{выручка от реализации продукции}}{\text{сумма дебиторской задолженности}}$$

На основе этих показателей оборачиваемости и периода оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается финансовый цикл, как разность между продолжительностью оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности, с одной стороны, и длительностью оборачиваемости кредиторской задолженности — с другой стороны:

$$ФЦ = ОЦ - ПОкз,$$

где ОЦ — операционный цикл (дни); ПОкз — период оборачиваемости кредиторской задолженности (дни), определяемый по формуле:

$$ПОдз = \frac{365 \text{ дней}}{\text{оборачиваемость кредиторской задолженности}}$$

$$\text{Оборачиваемость кредиторской задолженности} = \frac{\text{себестоимость реализованной продукции}}{\text{сумма кредиторской задолженности}}$$

Финансовый цикл представляет собой период оборота чистых оборотных активов. Чем меньше финансовый цикл, тем выше платежеспособность предприятия и тем ниже потребность в накоплении оборотных активов для поддержания его текущей деятельности.

Снижение операционного и финансового циклов в динамике является положительной тенденцией. Можно выделить ряд факторов, которые приводят к снижению рассматриваемых показателей. Во-первых, ускорение производственного цикла, а именно: сокращение периода хранения запасов, периода изготовления готовой продукции и периода хранения готовой продукции на складе. Во-вторых, сокращение времени обращения дебиторской задолженности. В-третьих, замедление оборачиваемости кредиторской задолженности, вследствие чего у предприятия возникает дополнительный источник формирования оборотных активов.

Для анализа показателей деловой активности могут использоваться различные методы. В основном для расчета данных показателей используется коэффициентный метод. Для более глубокого анализа необходимо использовать факторный анализ, который позволит выявить влияние каждого конкретного фактора на деловую активность предприятия [12].

Анализ управления оборотными активами на предприятии должен быть направлен на определение возможностей ускорения оборота по вышеперечисленным направлениям.

Проведем оценку деловой активности предприятия, на примере ПАО «Нижекамскшина» за период 2013–2015 г. г., определив рассматриваемые в статье показатели.

Публичное акционерное общество «Нижекамскшина» является крупнейшим предприятием шинной промышленности и входит в состав нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть». ПАО «Нижекамскшина» было создано в 1971 году как базовое производство шин для ВАЗа и КАМАЗа, однако на сегодняшний день в ассортименте предприятия более 250 товарных позиций шин. Основными видами деятельности предприятия являются: производство резиновых шин, покрышек и камер; обновление ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее качества, освоение новых рынков сбыта. Предприятие производит автомобильные шины марок КАМА, КАМА EURO, Viatti и занимает лидирующее положение среди производителей шин в Российской Федерации и странах СНГ. Более 50% первичного рынка комплектации российских автозаводов — за Нижекамскшиной. В рейтинге мировых шинных компаний ПАО «Нижекамскшина» занимает 20 место среди 98 компаний (ПАО «Нижекамскшина»: официальный сайт. Бухгалтерская отчетность, пояснения к бухгалтерской отчетности: <http://shinakama.tatneft.ru/?lang=ru>).

На основании приведенных в финансовой отчетности данных рассчитаем оборачиваемость запасов, дебиторской и кредиторской задолженности (Таблица 1).

Таблица 1.

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ

Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Отклонение (+–)			
					2014 к 2013 г.		2015 к 2014 г.	
					Абсолютное отклонение	Темп прироста, %	Абсолютное отклонение	Темп прироста, %
Оборачиваемость, об.:								
— запасов, предназначенных для производства	об.	13,4935	9,8264	11,357 5	–3,6670	–27,17 6	1,5311	15,581
— запасов, предназначенных для реализации	об.	6590,65 01	6433,64 84	67399 0,8	–157,001 7	–2,382	667557 , 2088	10376, 029
— дебиторской задолженности	об.	9,6609	18,7950	8,2516	9,1341	94,548	–10,54 34	–56,09 7
— кредиторской задолженности	об.	4,8372	5,4184	4,2461	0,5812	12,015	–1,172 3	–21,63 6

Источник: рассчитано на основании финансовой отчетности ПАО «Нижекамскшина» (ПАО «Нижекамскшина»: официальный сайт. Бухгалтерская отчетность, пояснения к бухгалтерской отчетности: <http://shinakama.tatneft.ru/?lang=ru>).

Как видно из Таблица 1, оценка эффективности использования оборотных средств показала, что показатель оборачиваемости запасов, предназначенных для производства, в 2014 году уменьшился на 3,6670 оборота, а в 2015 увеличился на 1,5311 оборота. Увеличение количества оборотов свидетельствует о некотором улучшении управления запасами. Такой рост данного показателя в 2015 году связан с тем, что темп прироста себестоимости превышал темп прироста запасов в данном периоде. Чем выше оборачиваемость запасов предприятия, тем более эффективным является производство и тем меньше потребность в оборотном капитале для его организации. Что касается продолжительности одного оборота запасов, то в 2014 году данный показатель значительно возрос (продолжительность одного оборота в днях

увеличилась на 10 дней). Такая динамика свидетельствует о том, что в 2014 году полный оборот запасов происходит медленнее, чем в 2013 году на 10 дней. Высокое значение данного показателя связано с тем, что значительную долю запасов занимает незавершенное производство. В 2015 году ситуация улучшилась и полный оборот запасов происходил уже на 5 дней быстрее, чем в 2014 году.

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности показывает снижение или увеличение коммерческого кредита, предоставляемого предприятием. Из Таблицы 2 видно, что в 2014 году данный показатель увеличился на 9,1341 оборотов по сравнению с аналогичным показателем 2013 года, что говорит о снижении объема предоставляемого кредита. А в 2015 году оборачиваемость дебиторской задолженности была самой низкой за весь анализируемый период (8,2516 оборотов). Это является негативной тенденцией и свидетельствует о снижении платежеспособности потребителей ПАО «Нижнекамскшина».

Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности характеризует средний срок погашения задолженности, который по нормативу не должен превышать 30 дней. В 2015 году данный показатель увеличился на 24,8 дня по сравнению с 2014 годом и превысил норматив на 14,2 дня.

Увеличение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию, характеризует показатель оборачиваемости кредиторской задолженности. В 2014 году этот показатель незначительно возрос, а к концу 2015 года снизился на 1,1723 оборот. Это говорит о том, что предприятие увеличило сроки оплаты своей задолженности. В 2014 году средний срок возврата кредиторской задолженности составлял 67,4 дня, что на 8,1 дней меньше данного показателя 2013 года. Такое замедление оборачиваемости кредиторской задолженности происходит вследствие более высокого темпа снижения себестоимости реализованной продукции, нежели кредиторской задолженности за работы, услуги, товары. В 2015 году оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась на 18,6 дней и составила 86 дней. С одной стороны, это может быть выгодно для предприятия, с другой стороны, это может свидетельствовать о просрочке оплат поставщикам, и как следствие, потере деловой репутации.

Таблица 2.

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ

Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Отклонение (+/-)			
					2014 к 2013 г.		2015 к 2014 г.	
					Абсолютное отклонение	Темп прироста, %	Абсолютное отклонение	Темп прироста, %
Продолжительность оборачиваемости, дни:								
— запасов, предназначенных для производства	дн.	27,1	37,1	32,1	10,1	37,318	-5,0	-13,481
— запасов, предназначенных для реализации	дн.	0,1	0,1	0,0	0,0	2,440	-0,1	-99,045
— дебиторской задолженности	дн.	37,8	19,4	44,2	-18,4	-48,599	24,8	127,774
— кредиторской задолженности	дн.	75,5	67,4	86,0	-8,1	-10,726	18,6	27,609
Операционный цикл	дн.	64,9	56,6	76,4	-8,3	-12,738	19,8	34,881
Финансовый цикл	дн.	-10,6	-10,7	-9,6	-0,2	1,623	1,2	-10,724

Источник: рассчитано на основании финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскшина» (ПАО «Нижнекамскшина»: официальный сайт. Бухгалтерская отчетность, пояснения к бухгалтерской отчетности: <http://shinakama.tatneft.ru/?lang=ru>).

Промежуток времени между приобретением запасов и получением средств от реализации продукции отражает операционный цикл. На предприятии за период 2013–2014 г. г. наблюдается снижение операционного цикла с 64,9 до 56,6 дней, вследствие уменьшения продолжительности оборачиваемости дебиторской задолженности. Такая динамика является положительной, так как свидетельствует о сокращении периода между производством и возвратом средств в результате реализации продукции. В течение 2015 года наблюдается обратная динамика, происходит увеличение операционного цикла до 76,4 дней за счет роста продолжительности дебиторской задолженности. Данная тенденция является негативной для предприятия.

Количество дней между погашением кредиторской и дебиторской задолженности характеризует финансовый цикл. Динамика изменения финансового цикла напрямую влияет на финансовую устойчивость предприятия. Чем больше финансовый цикл, тем больше временной период изъятия денежных средств. Из таблицы видно, что в анализируемом периоде финансовый цикл изменяется незначительно и имеет отрицательное значение на протяжении трех лет, что говорит о наличии временно свободных денежных средств у предприятия.

Таким образом, рассчитываемые показатели деловой активности публичного акционерного общества «Нижекамскшина» можно оценить как удовлетворительные, создающие возможность для стабильной производственной деятельности предприятия в ближайшее время. Однако ПАО «Нижекамскшина» постоянно должно стремиться к сокращению операционного и финансового циклов, для чего предприятию необходимо провести следующие мероприятия:

–нормирование оборотных средств, которое заключается в определении экономически обоснованных норм и нормативов по элементам оборотных активов, необходимых для создания постоянных минимальных запасов для обеспечения бесперебойного выпуска и реализации продукции;

–оптимизация производственных запасов, в соответствии с которой необходимо выявить резервы снижения средств, используемых на формирование производственных запасов, а также определить структуру необходимых материалов и сырья в соответствии со структурой спроса со стороны производства и реализовать неиспользуемые производственные запасы;

–сокращение периода хранения сырья и материалов, готовой продукции на складе, поскольку длительное хранение производственных запасов и готовой продукции выводит из оборота значительные средства;

–оптимизация доставки сырья и материалов, а также готовой продукции, в соответствии с которой необходимо увеличить коэффициент полезного использования грузоподъемности и объема транспортного средства, сократить поставки товаров малыми партиями, своевременно принимать транспортные средства под разгрузку, осуществлять срочные поставки клиентам за счет самих клиентов, автоматизировать погрузочно–разгрузочные работы;

–снижение себестоимости продукции, для чего необходимо расширять специализацию, увеличивать ассортимент, внедрять новую технологию, комплексную автоматизацию производственных процессов, прогрессивные виды производственных запасов, а также повышать производительность труда;

–эффективная ценовая политика, определяемая степенью реализации задач ценовой политики предприятия и ее гибкостью.

Проведение такого комплекса мер поможет предприятию уменьшить длительность данных циклов, что позволит сократить потребность в оборотных активах.

Список литературы:

1. Воробьев Ю. Н. Финансовый менеджмент. Симферополь: Таврия, 2007. 632 с.
2. Буркальцева Д. Д., Блажевич О. Г., Чередниченко М. С. Оценка финансовой устойчивости бизнеса: теоретические аспекты // Science Time. 2016. №5 (29). С. 96–102.
3. Украинская О. А., Ходякова О. В. Концепция совершенствования механизма оценки конкурентоспособности предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2014. №1 (26). С. 139–143.
4. Шальнева В. В., Кириенкова А. И. Оценка эффективности бизнес-плана на предприятии // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2016. №2 (35). С. 67–71.
5. Янковская В. А., Семенец А. А., Кузнецова С. А. Управление активами и пассивами предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2013. №6 (25). С. 111–114.
6. Воробьев Ю. Н., Воробьева Е. И. Финансовая устойчивость предприятий // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. №1 (30). С. 5–11.
7. Блажевич О. Г., Мрищук В. Д. Сущность оборотных активов и повышение эффективности их использования на предприятии // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2016. №1 (34). С. 27–35.
8. Блажевич О. Г., Соколов И. В. Управление деловой активностью предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2012. № 4 (17). С. 111–120.
9. Банк В. Р., Банк С. В., Тараскина Л. В. Финансовый анализ: учебное пособие. М.: ВЕЛБИ, 2006. 344 с.
10. Бочаров В. В. Финансовый анализ. 2-е изд. СПб.: Питер, 2009. 240 с.
11. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Анализ финансовой отчетности организации. М.: ЮНИТИ–Дана, 2008. 583 с.
12. Воробьева Е. И., Блажевич О. Г., Кирильчук Н. А., Сафонова Н. С. Методы финансового анализа для оценки состояния предприятий // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2016. №2 (35). С. 5–13.

References:

1. Vorobev Yu. N. Finansovyi menedzhment. Simferopol, Tavriya, 2007, 632 p.
2. Burkaltseva D. D., Blazhevich O. G., Cherednichenko M. S. Otsenka finansovoi ustoichivosti biznesa: teoreticheskie aspekty. Science Time, 2016, no. 5 (29), pp. 96–102.
3. Ukrainskaya O. A., Khodyakova O. V. Kontseptsiya sovershenstvovaniya mekhanizma otsenki konkurentosposobnosti predpriyatiya. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2014, no. 1 (26), pp. 139–143.
4. Shalneva V. V., Kirienkova A. I. Otsenka effektivnosti biznes-plana na predpriyatii. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2016, no. 2 (35), pp. 67–71.
5. Yankovskaya V. A., Semenets A. A., Kuznetsova S. A. Upravlenie aktivami i passivami predpriyatiya. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2013, no. 6 (25), pp. 111–114.
6. Vorobev Yu. N., Vorobeva E. I. Finansovaya ustoichivost predpriyatii. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2015, no. 1 (30), pp. 5–11.
7. Blazhevich O. G., Mrishchuk V. D. Sushchnost oborotnykh aktivov i povyshenie effektivnosti ikh ispolzovaniya na predpriyatii. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2016, no. 1 (34), pp. 27–35.
8. Blazhevich O. G., Sokolov I. V. Upravlenie delovoi aktivnostyu predpriyatiya. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2012, no. 4 (17), pp. 111–120.
9. Bank V. R., Bank S. V., Taraskina L. V. Finansovyi analiz: uchebnoe posobie. M.: VELBI, 2006. 344 p.
10. Bocharov V. V. Finansovyi analiz. 2-e izd. SPb.: Piter, 2009. 240 p.
11. Selezneva N. N., Ionova A. F. Analiz finansovoi otchetnosti organizatsii. M.: YuNITI–Dana, 2008, 583 p.

12. Vorobeva E. I., Blazhevich O. G., Kirilchuk N. A., Safonova N. S. Metody finansovogo analiza dlya otsenki sostoyaniya predpriyatii. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2016, no. 2 (35), pp. 5–13.

*Работа поступила
в редакцию 18.09.2016 г.*

*Принята к публикации
22.09.2016 г.*